

TABIY FANLARNI O‘QITISHNING ILMIY-PEDAGOGIK JIHATLARI

Mo‘minov Doniyor G‘ulomovich¹, Mo‘minova E‘tiborxon G‘ofurovna²

^{1,2}Qo‘qon davlat universiteti Uchko‘prik tumani 16-umumiy o‘rta ta‘lim maktabi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15632006>

Annotatsiya. Mazkur ishda ta‘lim jarayonining pedagogik-psixologik jihatlari yoritilgan. Umumiy o‘rta ta‘lim maktablari tabiiy fanlar kursining mazmuni va o‘qitish texnologiyalarining mazmun mohiyati, qo‘llanilishi to‘g‘risida ma‘lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: ta‘lim, o‘qitish, tabiiy fanlar, tabiat, uslub, texnologiya, jarayon, o‘quv dasturi.

Аннотация. В данной работе освещены педагогические и психологические аспекты образовательного процесса. Предоставлены сведения о содержании курса естествознания в общеобразовательных школах, содержании и применении технологий обучения.

Ключевые слова: образование, преподавание, естественные науки, природа, метод, технология, процесс, учебная программа.

Annotation. This paper covers the pedagogical and psychological aspects of the educational process. It provides information on the content of the natural science course in comprehensive schools, the content and application of teaching technologies.

Keywords: education, teaching, natural sciences, nature, method, technology, process, curriculum.

Bugungi kun talabidagi zamonaviy maktab ko‘p qirrali, faol shaxs bilan shug‘ullanadi. O‘qituvchining ustun roli va o‘quvchilarning passiv pozitsiyasi (pedagogik ta‘sir ob‘yekt sifatida), tushuntirish va reproduktiv usullar bilan tavsiflangan o‘quv jarayonini tashkil etishning an‘anaviy yondashuvi talab qilinadigan natijalarga erishishni to‘liq ta‘minlamaydi.

Maktab o‘quv dasturlarida o‘rganiladigan fanlar sonining kamayishi va ba‘zi klassik maktab fanlarini, shu jumladan tabiiy fanlarni o‘rganish vaqtining qisqarishi tufayli ham qiyinchiliklar paydo bo‘ladi. Bu holatlarning barchasi tabiiy fanlarni o‘rganish metodikasi sohasida yangi nazariy tadqiqotlar uchun asos yaratadi va o‘quv jarayonini tashkil etishda turlicha yondashuvlarni talab qiladi.

An‘anaviy axborot manbalari global miqyosda zamonaviy kompyuter va telekommunikatsiya axborot tarmoqlaridan ancha past. O‘quv jarayoni tobora ko‘proq shaxsga yo‘naltirilgan bo‘lib, o‘quvchilarning tabiiy moyilliklari va moyilliklarini aniqlash va rivojlantirishga qaratilgan.

Oxirgi muammo yangi pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqish va ta‘lim jarayoniga joriy etish bilan chambarchas bog‘liq. Yosh avlod tarbiyasini yangilash ta‘limni tashkil etishning noan‘anaviy usullari va shakllaridan foydalanishni taqozo etadi [3]. Biz endi faqatgina o‘qitish amaliyotida keng tarqalgan tushuntirish, illyustrativ va reproduktiv usullarga tayanolmaymiz. Tushuntirish va reproduktiv o‘qitish usullari sifatli ta‘limning zarur natijalariga erishishni to‘liq ta‘minlay olmaydi.

Shaxsga yo‘naltirilgan ta‘limning zamonaviy didaktik tamoyillari o‘quvchilarning psixofiziologik xususiyatlarini hisobga olishni, tizimli, faol yondashuvni qo‘llashni, o‘qituvchi va

o‘quvchilarning o‘zaro bog‘liq faoliyatini tashkil etish bo‘yicha maxsus ishlarni talab qiladi, bu aniq rejalashtirilgan natijaga erishishni ta‘minlaydi. Jumladan, o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarni izlashga majbur qiladi, bu esa o‘quvchilarda bilim olish zarurati kabi ijtimoiy adekvat qadriyatlarini shakllantiradi, bilimlarni egallash uchun ishni mustaqil tashkil etishni, ta‘lim muammolarini hal qilishning eng maqbul usullarini tanlashni, o‘quv faoliyatini rejalashtirish va ijobiy o‘z-o‘zini hurmat qilish kabi jihatlarini yuzga keltiradi.

Yuqoridagi natijalarga erishishga zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish yordam bermoqda. Ta‘lim texnologiyalarining joriy etilishi fanlarda an‘anaviy o‘qitish usullarini almashtiradi degani emas. Texnologiyalar o‘qitish usullari o‘rniga emas, balki ular bilan birga qo‘llaniladi, chunki ular fan metodologiyasining ajralmas qismidir.

Umumiy o‘rta ta‘lim maktablari 6-sinfida Tabiiy fanlar kursi haftasiga uch soat berilgan. Mazkur kurs geografiya, biologiya, kimyo, fizika fanlarining boshlang‘ich kursini o‘z ichiga oladi. Umumiy o‘rta ta‘lim maktablari 6-sinfida Tabiiy fanlar kursini o‘qitishda mavzu mazmuni va hajmidan kelib chiqib, o‘ziga xos pedagogik texnologiyalar foydalanish maqsadga muvofiq. Quyida Tabiiy fanlar kursini o‘qitishda foydalanish maqbul bo‘lgan bazi ta‘lim texnologiyalarining pedagogik-psixologik jihatlarini ko‘rib chiqamiz:

Tanqidiy fikrlash texnologiyasi. Tanqidiy fikrlash - bu insonning intellektual faoliyati turlaridan biri bo‘lib, u atrofda axborot maydonini idrok etish, tushunish va yondashuvning ob‘yektivligi bilan ajralib turadi. Tabiiy fanlar darslarida katta hajmli, murakkab darslik matnlari va qo‘shimcha adabiyotlarni o‘rganishda ushbu texnologiyadan oqilona foydalanish mumkin. Texnologiya o‘quvchilarni matn ma‘lumotlaridan tanlab va tanqidiy foydalanishga o‘rgatadi, bu internet tarmoqlaridan olingan ma‘lumotlardan foydalanish mumkin bo‘lganda juda muhimdir. Texnologiyaning asosi o‘quv jarayonini qiyinchilik, tushunish va mulohaza kabi ketma-ket bosqichlarga muvofiq qurishdir. Ekologiya va barqaror rivojlanish bobida o‘quvchilarga iqlim to‘g‘risidagi ma‘lumotlar “Fikrlar savati”, “To‘g‘ri va yolg‘on bayonlar” uslublari orqali beriladi. Keyingi bosqichda iqlimga ta‘sir etuvchi omillar “Bilaman-bilmoqchiman-bilib oldim”, “Nima?”, “Qayerda?”, “Nega?” uslublar tizimi yordamida bilimlar beriladi. Navbatdagi bosqichda iqlim o‘zgarishining Yer tabiatiga ta‘siri yuzasidan “SINKVEYN”, “Munozara” uslublari bilan o‘quvchilarni baxs – munozaraga tortiladi, kerakli xulosalar qilinadi.

Muammoli ta‘lim texnologiyasi. Muammoli yondashuvning mohiyati shundaki, yangi materialni o‘rganish va keyinchalik uni mustahkamlash jarayonida vazifalar taklif etiladi, ularning bajarilishi talabalarning ilgari olingan bilimlardan foydalanish qobiliyatini mustahkamlashga qaratilgan. Ularga ma‘lum bir muammo taqdim etiladi, ular mustaqil ravishda yoki o‘qituvchi yordamida hal qilishlari, uni hal qilish yo‘llarini yoki mavjud bilimlarni yangi sharoitlarda qo‘llash yo‘llarini topishlari kerak [5].

Tabiiy fanlar kursida “Modda va uning xossalari” bobini o‘qitishda uchta asosiy usulni qo‘llash maqsadga muvofiq: muammoni taqdim etish, qisman izlash va tadqiqot. O‘qituvchi tomonidan o‘quvchilarga sun‘iy yomg‘ir hosil qilish muammosi qo‘yiladi. Qisman izlash bosqichida o‘quvchilar bug‘lanish, qaynash, kondensatsiya jarayonlarini o‘rganadilar. Natija o‘laroq so‘ngi bosqichda amalga oshiriladigan tajriba o‘tkaziladi. Muammoli metodlar o‘quvchilar tafakkurini shunday rivojlantirishga yordam beradiki, ular o‘quv materialini mustaqil va tez o‘zlashtira oladilar, uning ahamiyatini, murakkabligini va olingan bilimlarning boshqa bilimlarga nisbatan qo‘llanish doirasini baholaydilar. Muammoli ta‘lim usullaridan foydalangan holda o‘quv jarayoni to‘rt bosqichdan iborat: muammoli vaziyatni yaratish va muammodan xabardor bo‘lish; nazariyani shakllantirish; yechim topish va farazni isbotlash; muammoni hal

qilish [4]. Tabiiy fanlar darslarida ko‘pincha tahlil, sintez, taqqoslash, umumlashtirish, sabab-oqibat munosabatlarini o‘rnatish, xarita, diagrammalarni o‘qish, turli ko‘rgazmali qurollar bilan ishlash kabi tarbiyaviy metodlardan foydalaniladi. Bu tabiat hodisalari va ularning mohiyatini tushunishning juda samarali usullari [6].

Shaxsga yo‘naltirilgan texnologiyalar. Tabiiy fanlarni o‘qitishda o‘quvchiga yo‘naltirilgan yondashuvni amalga oshirish o‘quvchilar shaxsining imkoniyatlarini ochib berishga yordam beradi. Har bir o‘quvchining faol jarayonga jalb etilishini ta‘minlaydi va "o‘qituvchi – o‘quvchi" munosabatlari hamkorlik va tanlash erkinligi tamoyillariga asoslanadi. Bu texnologiya doirasida qo‘llaniladigan usullar: muammoli, individual va tabaqalashtirilgan o‘qitishga yondashish, guruh, juftlikda ishlash, ilmiy tadqiqot ishlari. Tabiat komponentlarini o‘rganishga qiziqishni oshirish uchun o‘qituvchi turli xil vositalardan foydalanadi - qiziqarli topshiriqlarni tanlaydi, turli ensiklopediyalar va qo‘shimcha adabiyotlardan foydalanadi. Bunday holda, maktab o‘quvchilarining shaxsiy xususiyatlarini va o‘quv materialiga tanlangan munosabatini hisobga olish kerak. Har bir o‘quvchi o‘quv materialini bilan ishlashning o‘ziga xos, maxsus usullaridan foydalanadi. Tabiatga qiziqish nafaqat alohida mavzularni o‘rganishda, balki muayyan turdagi topshiriqlarni bajarishda ham namoyon bo‘ladi. O‘quvchilarda fan mavzusiga qiziqish uyg‘onibgina qolmay, balki bilim va ko‘nikmalarini takomillashtirib boradi, fanga bo‘lgan qiziqish va mehr uyg‘otadi. O‘quvchilar munozarani olib borish, o‘z ishini himoya qilish, uning kuchli tomonlarini taqdim etish, o‘z nuqtai nazarini himoya qilish va atrofdagi odamlarning fikrlarini tinglashni o‘rganadilar. O‘qitishning turli texnologiyalari bilan ishlash geografik, biologik bilimlarni olishni osonlashtiradi.

Tabiiy fanlarni o‘qitishda o‘yin faoliyati texnologiyasining ham samaradorligi yuqori. Tabiat komponentlarini o‘rganishda o‘yinlardan foydalanish ko‘plab muammolarni to‘la idrok etishga yordam beradi. Ular fanga kognitiv qiziqishni rivojlantiradi, o‘quvchilarning sinfdagi o‘quv faoliyatini faollashtiradi va o‘quvchining ijodiy shaxsini rivojlantirishga hissa qo‘shadi, chunki ko‘pgina o‘yinlar ko‘pincha o‘rganishning muammoli xususiyatini o‘z ichiga oladi. Ko‘pgina o‘yinlar o‘zaro ta‘lim olish imkoniyatini beradi chunki ular ishning guruh shakllari va muhokama jarayonini o‘z ichiga oladi.

Zamonaviy o‘quv jarayoniga o‘z-o‘zini rivojlantirish va individual faoliyat tamoyili asosida qurilgan o‘tgan asrdagi eksperimental pedagogika yutuqlarini qayta tiklaydigan yangi o‘qitish usullari joriy etilmoqda. Bu esa o‘quvchiga o‘quv materialini bilan mustaqil ravishda tanishish va ma‘lumotni mustahkamlash uchun barcha vazifalarni bajarish imkoniyatini berish kerak. Bunda o‘quvchi darslik, atlas, rasm, gerbariy va hokazo ma‘lumotlardan qo‘shimcha ravishda foydalanishi mumkin.

Shunday qilib, Tabiiy fanlar kursi maktab o‘quv dasturidagi eng qiziqarli kurslardan biridir. Ta‘lim jarayoni o‘quvchilarning tafakkurini rivojlantirishga, ularning kognitiv mustaqilligini rivojlantirishga qaratilgan bo‘lsa, bu kursni o‘qitish samaradorligiga erishish mumkin. Natija o‘laroq o‘quvchilar tabiat va jamiyatdagi voqea-hodisalarni chuqur anglashga doir bilimlar bilan qurollantiriladi, ularda tabiat va jamiyat munosabatlarini ilmiy asosda to‘g‘ri tashkil etish ko‘nikmalari shakllantiriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Baranskiy N.N. Iqtisodiy geografiya o‘qitish metodikasi. M., 1990. - 303 b.
2. Gapparova T. G., Xaydarova O. K. Zamonaviy maktabda geografiya darslarida ta‘lim texnologiyalari. - “Ta‘lim va tarbiya” ilmiy jurnali No3 (03) / 2015 y.

3. Ivanov Yu.A. Geografiya o'qitishda pedagogik texnologiyalar: Institut va universitetlarning geografik kafedralari pedagogik ixtisosliklari talabalari uchun o'quv-uslubiy qo'llanma - Brest, BrGU nomidagi. A. S. Pushkina, 2008. - 170 b.
4. Муминов Д.Г., Гуломжонов М.Д. Подходы к определению качества подготовки высококвалифицированных специалистов. Международная научно-практическая конференция (научная дискуссия). «ГУМАНИТАРИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ» в рамках международного научно-образовательного проекта «Bilim zhane Bolashak». Сборник научных трудов. Казахский национальный педагогический университет имени Абая. 17 декабря 2022 года
5. Mominov D.G'. STUDYING OUR CULTURAL HERITAGE IN GEOGRAPHY LESSONS. EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR) - Peer Reviewed Journal. Volume: 9| Issue: 5| May 2023|| Journal DOI: 10.36713/epra 2013 || SJIF Impact Factor 2023: 8.224 || ISI Value: 1.188
6. Muminov Daniyori Gulomovich FORMATION OF CARTOGRAPHIC COMPETENCE IN GEOGRAPHY LESSONS. EPRA International Journal of Economic Growth and Environmental Issues. ISSN:2321-6247 DOI: 10.36713/epra/ 0713.
7. Mominov Daniyori Gulomovich. USE OF TOPONOMIC DATA IN GEOGRAPHY LESSONS. European. Chemical. Bulletin. 2023,12(Special Issue 1, Part-B) ISSN 2063-5346. DOI:10.31838/ecb/2023.12.s1-B.186. 10.04.2023.
8. Mo'minov Doniyor G'ulomovich. “Aholi geografiyasi va demografiya asoslari”. O'quv qo'llanma. “ART PRESS” nashriyoti. Qo'qon. 2024 yil.